

Received-Makale Geliş Tarihi 21.04.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (132),999-1009

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.21088224

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ağır

<https://orcid.org/0000-0001-9070-3241>

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03470g923>

Andres Segovia'nın Editoryal Müdahaleleri Bağlamında Manuel M. Ponce'nin Sonatina Meridional Eserinin İncelenmesi

An Examination of Manuel M. Ponce's Sonatina Meridional in the Context of Andres Segovia's Editorial Interventions

ÖZET

20. yüzyıl klasik gitar repertuarında Meksikalı besteci Manuel Maria Ponce'nin yazmış olduğu eserler oldukça önemli bir yere sahiptir. Bestecinin klasik gitar için çok sayıda eser yazmasındaki en önemli etken ise dönemin önde gelen isimlerinden gitarist Andres Segovia ile kurmuş olduğu yakın dostluk ve ikili arasındaki müzikal iş birliğidir. Segovia, özellikle gitarist olmayan bestecileri bu çalgı için eserler üretmeye teşvik ederek, bu besteleri konser salonlarında seslendirerek ve kayıt altına alarak klasik gitar literatürüne eşsiz katkılar sağlamıştır. Ponce ile yapmış olduğu iş birliklerine gelindiğinde ise bestecinin yazmış olduğu eserler üzerinde gitaristin sadece teknik imkânsızlıkları giderme ve parmak numaralarının belirlenmesi dışında eserin bestelenme ve yayın süreçlerinde de aktif bir editör rolü üstlendiği anlaşılmaktadır. İkili arasındaki mektuplaşmalar göz önüne alındığında Segovia'nın bazı eserlerin bestelenme süreçlerinde, armonik ve melodik yapılardan eser isimlerinin değiştirilmesine kadar uzanan belirleyici ve yönlendirici bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırma, bestecinin Segovia'nın teşvikleri sonucunda bestelediği Sonatina Meridional adlı eseri, gitaristin editoryal müdahaleleri açısından incelemekte, Segovia tarafından yayımlanan standart baskı ve Ponce'nin orijinal el yazmaları arasındaki farkları karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. Buna ek olarak araştırma, bestecinin özgün müzikal niyetine dair bir farkındalık oluşturmayı ve besteci-yorumcu iş birliğinin sanatsal süreçteki önemine dair bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Manuel Maria Ponce, Andres Segovia, Sonatina Meridional, Klasik Gitar

ABSTRACT

The works composed by Mexican composer Manuel Maria Ponce hold a significant place in the 20th century classical guitar repertoire. The most significant factor behind the composer's extensive output for the classical guitar was the close friendship and musical collaboration he established with the leading guitarist of the era, Andres Segovia. Segovia made unique contributions to the classical guitar repertoire by encouraging composers, particularly those not guitarists themselves, to create works for the instrument, performing these compositions in concert halls, and recording them. Regarding his collaborations with Ponce, it is evident that the guitarist played an active editorial role in the composition and publication processes of the works the composer wrote, going beyond merely resolving technical difficulties and determining fingering. Considering the correspondence between the two, it is evident that Segovia exerted a decisive and guiding influence on the composition processes of certain works, ranging from harmonic and melodic structures to the renaming of pieces. In this context, the research examines Sonatina Meridional, composed by Ponce through Segovia's encouragement, with a specific focus on the guitarist's editorial interventions. It provides a comparative analysis of the discrepancies between the standard edition published by Segovia and Ponce's original manuscripts. Furthermore, the study aims to raise awareness regarding the composer's authentic musical intention and offer a perspective on the significance of the composer-performer collaboration within the artistic process.

Keywords: Manuel Maria Ponce, Andres Segovia, Sonatina Meridional, Classical Guitar

1. GİRİŞ

20. yüzyıl klasik gitar repertuarına bakıldığında, gitarist olmayan bestecilerin eserleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu durumun en belirgin sebebi dönemin önemli gitaristlerinin özellikle senfonik müzik bestecilerini klasik gitar için eserler yazmaya teşvik etmeleri olmuştur. Müzik araştırmacıları tarafından kabul edilen yaygın bir görüşe göre, 20. yy'da gitarist olmayan bestecilerin alana katkı sağlamasını teşvik etmek konusunda en önemli rolü Andres Segovia üstlenmiştir (Gelenler, 2024, s. 348). Andres Segovia'nın (1893-1987) dönemin önde gelen bestecileri ile kurmuş olduğu dostluklar ve iş birlikleri, gitar için yazılmış özgün eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, özellikle Meksikalı besteci Manuel Maria Ponce (1882-1948) ile Segovia arasındaki yakın arkadaşlık ve sanatsal ilişki sonucunda ortaya çıkan eserler, besteci ve yorumcu arasındaki etkileşimin en önemli örnekleri arasında yer almaktadır.

Ponce'nin Paris'te yaşadığı yıllarda Segovia'nın teşvikleri ile İspanyol müziğinin karakteristik öğeleri ile zenginleştirerek bestelediği olduğu Sonatina Meridional klasik gitar repertuarında önemli bir yere sahiptir. Bu eser günümüze kadar pek çok önemli gitarist tarafından kayıt altına alınmış ve konserlerde seslendirilmiştir. Ayrıca eser klasik gitar eğitimi veren kurumların eğitim müfredatlarında yer almaktadır. Bununla birlikte eserin günümüzde çoğunlukla icra edilen basımları ele alındığında Segovia'nın yapmış olduğu editoryal müdahaleler dikkat çekmektedir. Ponce'nin orijinal el yazmalarının ortaya çıkması, Segovia'dan Ponce'ye olan mevcut yazışmaların yorumlanmasıyla birleştiğinde, Segovia'nın editörlük etkisinin gerekliliği konusunda sorulara yol açmıştır (Knepp, 2011, s. 32). Ponce'nin el yazmaları incelendiğinde Sonatina klasik gitar için oldukça uygun bir yapıda olmasına rağmen Segovia eser üzerinde armonik ve melodik yapı değişikliklerinden cümle revizyonlarına kadar, ufak ancak pek çok sayıda değişiklik gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bu durum bestecinin sunmak istediği işitsel kimliği önemli oranda değiştirmektedir. Ancak Ponce ve Segovia arasındaki yakın arkadaşlık göz önüne alındığında bu durumun ikili arasında bir gerilim yaratmadığı bilinmektedir. Özellikle Segovia'nın besteciye yazmış olduğu mektuplar incelendiğinde Ponce'nin Segovia tarafından yapılan kurgusal değişiklikleri onayladığı veya onaylamadığına yönelik bir kanıt yoktur. Bir başka önemli nokta ise bu değişimlerin Ponce tarafından önerildiğine dair de bir kanıt olmamasıdır.

Bu çalışma, Sonatina Meridional'ın el yazmaları temel alındığında Segovia tarafından gerçekleştirilen editoryal müdahaleleri notasyon üzerinden karşılaştırarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada orijinal yazım ve Segovia baskısı arasındaki farklılıkların olası sebeplerine ve yapılan değişimlerin eserin müzikal kimliği üzerindeki etkilerine değinilecektir. Bu bağlamda araştırma, besteci ve yorumcu iş birliği sonucunda ortaya çıkan editör müdahalelerinin gerekliliğine dair eleştirel bir bakış açısı sunmayı hedeflemekte ve yorumculuk pratiği açısından Sonatina Meridional'in icrası esnasında bir farkındalık kazandırılmasını amaçlamaktadır.

2. SONATINA'NIN BESTELENE SÜRECİNDE SEGOVIA - PONCE İŞBİRLİĞİ

Ponce'nin gitar için yazdığı en önemli eserlerden birisi olan Sonatina Meridional, Segovia'nın besteciden gitar için bir Sonatina bestelemesini istemesiyle ortaya çıkmıştır. Gitarist 31 Ağustos 1930 yılında o sıralar gitar konçertosu bestelemekte olan Ponce'ye yazmış olduğu mektubunda şu cümleleri kaleme almıştır. “Konçerto ilerlerken, gücünü kazanırken, neden belirgin bir İspanyol karakteri taşıyan bir Sonatina -sonata değil- yazılmasın?” (Alcazar, 1989, s. 80). Ardından 7 Eylül 1930 tarihli mektubunda ise bu konudaki ısrarcılığını şu şekilde vurgulamıştır: “Önceki mektubumu aldınız mı? İspanyol karakterli bir Sonatina fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yapmak istemez miydiniz? Ben çok istiyorum.” (Alcazar, 1989, s. 83). Segovia aynı yıl 25 Eylül'de yazmış olduğu bir başka mektubunda ise bu ısrarını şu sözlerle devam ettirmektedir: “Sonatina nasıl gidiyor? Başladınız mı? Görmeyi dört gözle bekliyorum...” (Alcazar, 1989, s. 88).

Miguel Alcazar editörlüğünde basımı yapılan The Segovia-Ponce Letters isimli kitapta bulunan mektuplarda açıkça görüldüğü gibi Segovia, Sonatina yazması konusunda Ponce'ye karşı oldukça hevesli ve ısrarcı bir tavır sergilemiştir. Sonuç olarak besteci tarafından eserin el yazmaları 1930 yılının Aralık ayında tamamlanmıştır (Hoppstock, 2006, s. 55). Ancak sonraki yıllarda Segovia editörlüğünde Schott Music tarafından 1939 yılında basımı yapılan bu eserde gitarist tarafından pek çok değişiklik yapıldığı göze çarpmaktadır.

3. SEGOVIA'NIN GİTAR MÜZİĞİNDEKİ EDİTORYAL ETKİSİ: ELEŞTİRİLER VE KATKILAR

Klasik Batı müziğinde yorumcular veya editörler tarafından esere yönelik yapılan müdahaleler neredeyse her çalgı disiplininde görülen, bestecinin özgün metnine sadık kalmak ya da yorumcunun yaratıcı yaklaşımının yansıtılması açısından da tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik gitar alanında ise çalgının sahip olduğu özellikler ya da sınırlılıklar nedeniyle bu durum daha da belirgin hale gelmektedir. Özellikle gitarist olmayan ve piyano merkezli beste yapan bestecilerin yazmış olduğu gitar eserlerinde çalgının doğası gereği bazı akorlar ve pozisyonlar seslendirilememekte ve bu durumda icracının notalarda birtakım değişiklikler yapmasını zorunlu kılmaktadır. Segovia'nın klasik gitar dünyasındaki önemli rolü düşünüldüğünde ve besteciler ile yaptığı iş birliklerinde sergilemiş olduğu baskın rolü göz önüne alındığında gitaristin pek çok eleştiriye maruz kaldığı bilinmektedir. Bunun nedeni Segovia'nın editoryal tercihlerinin, eserin icra edilebilmesi için sunulan teknik çözümlerden çok estetik anlamlarda önemli değişimler içermesidir.

Segovia, çağdaşı gitaristlerin aksine, o dönemde eşlik, eğlence ve İspanya folklorunun bir parçası olarak kullanılan gitarın diğer klasik müzik çalgıları gibi yüksek kabiliyet gerektiren bir konser çalgısına dönüşmesi için uğraş vermiş ve gerçekleşmesine önayak olmuştur (Ünlenen, 2015, s. 161). Bu bağlamda Segovia kariyerinin başlarında kendisine 4 temel hedef belirlemiştir.

- Klasik gitarı Flamenko ve diğer folklorik eğlence araçlarından arındırmak,
- Gitarist olmayan bestecileri yeni eserler yazmaya teşvik etmek,
- Gitarı konser sahnelerine taşıyarak, çalgının gerçek güzelliğini ortaya çıkarmak,
- Konservatuvarların piyano, keman ve çello seviyesinde gitar eğitimi vermelerinin sağlanması (Cooper, 1983).

Şüphesiz şekilde Segovia bu hedeflerini ve daha fazlasını gerçekleştirmiş ve klasik gitarın klasik müzik salonlarında ve müzik okullarında yer alması konusunda belki de en önemli figür olarak tarihe geçmiştir. Ancak bazı çevreler tarafından Segovia'nın klasik gitarı popülerleştirme konusundaki kişisel hırslarının, iş birliği sürecinde şüpheli eğilimlere yol açtığı öne sürülmüştür. Gitaristin aldığı bir diğer eleştiri, çoğu zaman romantik bir yaklaşım göstererek ve gerekli olanın ötesine geçerek eserlere yeni sesler ve armoniler eklemesidir (Wade & Garno, 1997, s. 16).

Sonatina Meridional'in bestelenme sürecinde ise gitaristin besteciye yazmış olduğu mektuplarda müzikal kararlar üzerindeki aktif rolü net bir şekilde görülmektedir. Segovia'nın 1931 yılında besteciye göndermiş olduğu mektuplarda kaleme aldığı şu cümleler bahsedilen durumu örneklemektedir. "Sonatina'nın o bölümünü değiştirmek için başka bir çözüm denemek yerinde olurdu. Bana gönderdiğiniz şey biraz fazla kopuk gibi geliyor" (Alcazar, 1989, s. 99). Bu duruma ek olarak 1932 yılında yazmış olduğu bir mektubunda ise şu cümlelere yer vermektedir. "Sonatina'nın ne kadar iyi gittiğini bir görseniz keşke!! Bu arada: Bana gönderdiğiniz değişikliği reddedip orijinal metni korumayı tercih ediyorum. Böyle daha iyi" (Alcazar, 1989, s. 110).

Sonuç olarak özellikle Ponce ile iletişimi konusunda günümüzde ulaşılabilen kaynaklar temel alındığında Segovia'nın baskın bir karakterlerle eserin bestelenme sürecinde rol aldığı bilinmektedir. Ancak Ponce'nin gitariste yazmış olduğu mektuplara ulaşamadığı için tek taraflı bir değerlendirme yapmak doğru değildir. Özellikle Ponce'nin gitarist olmadığı ve ikili arasındaki yakın arkadaşlık ve samimiyet düzeyinin sonucu olarak Segovia'nın besteciye yönlendirmiş olması gayet yerinde bir davranış olarak da ele alınabilmektedir.

4. SEGOVIA'NIN SONATINA ÜZERİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER

4.1. Başlık ve Bölüm İsimlerinin Değiştirilmesi

Andres Segovia'nın eser üzerinde yapmış olduğu en temel değişiklik, başlık ve bölümlerin isimleri ile tempoları değiştirmesidir. Ponce'nin el yazmasında eser, bölüm adları ve tempoları şu şekildedir:

Sonatina

1. Allegro non troppo
2. Andante
3. Vivace

Segovia edisyonunda ise eser ve bölüm adları şu şekildedir.

Sonatina Meridional (Güney Sonatınası)

1. Campo (Taşra, kırsal alan) - Allegretto
2. Copla (İspanyol şiir biçimi, beyit) - Andante
3. Fiesta (Kutlama, şenlik) - Allegro con brio

Ayrıca eserin sadece birinci bölümünün 1962 yılında Segovia tarafından kaydedilen ve 1989'da Decca tarafından tekli olarak yayınlanan albümde eserin adı Cancion y Paisage (Şarkı ve Manzara) olarak geçmektedir.

Segovia'nın eserin başlığı ve tempoları ile ilgili yapmış olduğu bu değişimler konusunda besteciden onay aldığına dair herhangi bir bulgu yoktur. Ancak eserdeki İspanyol karakterini vurgulamak amacıyla yaptığı düşünülen bu değişiklikler konusunda (ikili arasındaki yakın iletişim göz önüne alındığında) aralarında hemfikir oldukları düşünülebilmektedir.

4.2. Akor Değişiklikleri

Klasik gitar için yazılmış eserlerde yorumcuların özellikle çalgının rezonans özelliklerinden faydalanmak ve daha güçlü bir etki yaratmak amacıyla bazı akorlardaki sesleri katlanmasına sıklıkla rastlanmaktadır. Ayrıca teknik anlamda icrası rahat olmayan akorlardan ses eksiltilmesi de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu bağlamda Sonatina Meridional'de Segovia'nın yaptığı değişikliklerin bazıları şu şekildedir:

Şekillerde ilk olarak bestecinin el yazması ardından Schott Edition tarafından 1939 yılında basımı yapılan versiyonu karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

1. Campo

Şekil 1. 3. ve 144. ölçülerdeki Dsus6(b9) akorundaki mi ve sib sesleri katlanmıştır.

Şekil 2. 25. ölçünün ilk vuruşunda gelen si oktav sesleri B7 akoru olarak değiştirilmiş aynı zamanda si, si-do#, re# olarak istenen melodi yapısı si, do#, re# olarak değiştirilmiştir.

Şekil 3. 61. ölçüdeki B7sus akoruna fa# notası eklenmiştir.

Şekil 4. 80. ölçüde istenen fa# ve la# sesleri F#(add11) akoru haline getirilmiş, 81 ölçüdeki melodik yapı, tamamı 16'lık notlardan oluşacak şekilde değiştirilmiştir.

Şekil 5. 102. ölçüde gelen si ve re# seslerine fa# notası eklenmiş ve B akoruna dönüştürülmüş ayrıca bas partisinde 4'lük olarak istenen sesler noktalı dördlük şeklinde yazılmıştır.

Şekil 6. 114. ölçüde besteci tarafından istenen la ve do sesleri Am akoru haline getirilmiş, 115. ölçütün ilk vuruşunda gelen fa ve do sesleri sadece fa olacak şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca 116. ölçüde 16'lık olarak istenen sib notaları 8'lik olarak yazılmıştır.

Şekil 7. 163. ölçüde Em olarak istenen akor Gmaj7 olarak değişmiştir.

Şekil 8. 204. ölçüde verilen E7sus akoruna si notası eklenmiştir.

Şekil 9. 215. ölçüde la ve do seslerine sol notası eklenmiş ve Am7 akoru haline gelmiştir.

Şekil 10. 217. ölçüde verilen Am akoru Am7 şeklinde değiştirilmiştir.

2. Copla

Şekil 11. 7. ölçüde verilen Asus akoruna la notası eklenmiştir.

3. Fiesta

Şekil 12. 15. ölçünün 3. vuruşunda istenen Dsus(add9) akoru kaldırılmıştır.

Şekil 13. 62. ölçüdeki Amaj7 akorundan mi sesi kaldırılmıştır.

Şekil 14. 66. ölçüdeki Asusb13 akoru F(add11) olacak şekilde değiştirilmiştir.

Şekil 15. 82 ölçüdeki Gsus(add9) akoru Gsus6/9 olarak değişmiştir.

4.3. Melodik Değişimler

Andres Segovia'nın yorumculuğu göz önüne alındığında özellikle İspanyol müziği karakterini vurgulamak amacıyla yapmış olduğu melodik değişimlere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bağlamda Sonatina üzerinde gerçekleştirmiş olduğu birtakım değişiklikler şu şekildedir:

1. Campo

Şekil 16. 8. ve 9. ölçülerde yapılan melodik değişim.

Şekil 17. 20. ölçünün son vuruşunda yazılan mi notası fa# ile değiştirilmiştir.

Şekil 18. 85. ve 87. ölçülerde “8’lik - 16’lık - 16’lık - 8’lik” olarak verilen melodi, “8’lik - 16’lık - 16’lık - 16’lık - 16’lık” şeklinde değiştirilmiştir.

Şekil 19. 116. ölçüde verilen notaların tamamı 8’lik olacak biçimde değiştirilmiş ve re sesi eklenmiştir.

Şekil 20. 150. ve 151. ölçülerdeki süsleme ve melodi değişimleri.

Şekil 21. 168. ölçünün ilk vuruşunda istenen re notası kaldırılmıştır. İkinci vuruşta gelen si-la yapısı la-si şeklinde değiştirilmiş, son vuruştaki sol# e re notası eklenmiştir.

Şekil 22. 182. ölçüdeki melodik değişim.

2. Copla

Şekil 23. 4. ölçüdeki melodik ve ritmik değişim.

3. Fiesta

Şekil 24. 135. ölçüdeki melodik ve ritmik değişim.

4.4. Bas Partisinde Yapılan Değişiklikler

1. Campo

Şekil 25. 28. ölçünün ilk vuruşundaki si notası bir oktav yukarıya alınmıştır.

Şekil 26. 33. ve 35. ölçülerde 2. ve 3. Vuruşta istenen bas mi sesleri 1. ve 3. vuruşa gelecek şekilde değiştirilmiştir.

Şekil 27. 90. ölçünün ilk vuruşunda gelen mi sesi do olacak şekilde değiştirilmiştir.

Şekil 28. 95. ölçüdeki la notası bir oktav aşağıya alınmıştır.

Şekil 29. 176. ve 178. Ölçülerde 2 ve 3. vuruşta gelen la notaları 1 ve 3. vuruşa gelecek şekilde değiştirilmiştir.

Şekil 30. 195 ve 201. ölçüler arasındaki bas partisinde yapılan oktav değişimleri.

2. Copla

Şekil 31. 8. ölçüdeki bas yürüyüşlerine la notası eklenmiştir.

Şekil 32. 17. ölçüde istenen bas re notası kaldırılmıştır.

3. Fiesta

Şekil 33. 22. ölçüde istenen bas re notası kaldırılmıştır.

Şekil 34. 107, 108 ve 109. ölçülerdeki bas partisinde yapılan oktav değişimleri.

4.5. Çalma Yönelik Değişiklikler

Özellikle gitarist olmayan bestecilerin eserlerinde, icrası teknik anlamda oldukça zor hatta imkânsız pozisyonlara çoğu zaman rastlanmaktadır. Bu noktada icracılar, eseri dengeli bir şekilde icra edebilmek amacıyla bir takım armonik ve melodik değişiklikler yapabilmektedir. Bu duruma ek olarak bahsedilen eserlerin gitar icrası esnasında çalgının doğası gereği sahip olduğu tınısal özellikleri kullanmak amacıyla çalım tekniklerinde de değişimler yapıldığı bilinmektedir. Sonatina özelinde ise Segovia tarafından yapılan bazı değişiklikler şu şekildedir.

1. Campo

Şekil 35. 210 ve 213 arasındaki ölçüler incelendiğinde Ponce'nin yazmış olduğu cümlelerin icrasında melodik ve armonik dengeyi korumak oldukça güçtür ve Segovia edisyonunda tamamen değiştirildiği görülmektedir.

3. Fiesta

Şekil 36. 2 ve 3. ölçülerdeki armonik yapı muhtemelen İspanyol karakterini daha güçlü şekilde yansıtmak amacıyla değiştirilmiştir.

Şekil 37. 120 ve 121. ölçülerde istenen akorlar arpej haline getirilmiştir.

Şekil 38. 125, 126 ve 127. ölçülerde istenen akorlar arpej haline getirilmiştir.

Şekil 39. 129, 130 ve 131. ölçülerde istenen akorlar arpej haline getirilmiştir.

5. SONUÇ

Manuel Maria Ponce'nin Sonatina Meridional isimli eseri üzerinde yapılan bu araştırma, Andres Segovia'nın sadece bir icracı değil, aynı zamanda eserin klasik gitar için yeniden yapılandırılması açısından bir editör rolünde olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, Segovia'nın gitarda icrası zor olan pozisyonları değiştirmenin yanı sıra İspanyol müziği karakterini vurgulamak adına eserin adını ve bölüm başlıklarını değiştirmek, akor yapılarını armonik anlamda zenginleştirmek ve kendi estetik anlayışı ile bazı melodileri yeniden yapılandırmak gibi pek çok müdahalede bulunduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, özellikle önemli gitaristler tarafından seslendirilip kayıt altına alınan Segovia düzenlemesi, klasik gitar literatüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak icracıların Ponce'nin kaleminden çıkan el yazmalarına ve Tilman Hoppstock gibi önde gelen gitaristlerin basımını yapmış olduğu urtext (orijinal metin) yayınlara ulaşabildiği günümüzde, Segovia'nın yaptığı edisyonları mutlak doğru olarak kabul etmek yerine, bestecinin özgün ve değişime uğramamış niyetini de göz önüne alarak esere yaklaşmaları gerekmektedir. Bu duruma ek olarak besteci-icracı arasındaki iletişimin öneminin kavranması ve aralarındaki iletişimin ortaya çıkan sanatsal sonuca etkisini anlamak oldukça önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, klasik gitar icrasında editoryal müdahalelerin, eserin orijinal yapısı üzerindeki gücünü anlamının daha bilinçli bir yorumculuk açısından büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

- Alcazar, M. (1989). *The Segovia-Ponce Letters* (Çev. Peter Segal). Editions Orphée.
- Cooper, C. (1983, Şubat). Andrés Segovia on the Road. *Classical Guitar Magazine*.
<http://classicalguitarmagazine.com/from-the-classical-guitar-archive-andres-segovia-on-the-road/>
- Dale, M. (1997, İlkbahar). Mi Querido Manuel: The Collaboration Between Manuel Ponce and Andrés Segovia. *Soundboard*, 23(4), 15-20.
- Gelenler, A. (2024). 20. yüzyılda Gitar Konçertolarının Gelişimi: Gitarist ve Gitarist Olmayan Bestecilerin Rolü. *Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(41), 340–353.
<https://doi.org/10.29228/TIDSAD.75416>
- Hoppstock, T. (2006). *Ponce: Guitar Works*. Edition Schott.
- Knepp, R. R. (2011). *Tracing the Segovia Style: Collaboration and Composition in the Guitar Sonatinas of Manuel Maria Ponce*. [Unpublished doctoral dissertation]. The University of Georgia. Athens.
- Segovia, A. (1939). *Ponce: Sonatina Meridional*. Edition Schott.
- Ünlenen, E. (2015). Andres Segovia'nın Modern Gitar Müziğine Katkıları. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 5(2), 157–171. <https://doi.org/10.20488/austd.61174>
- Wade, G. & Garno, G. (1997). *A New Look at Segovia: His Life – His Music (Cilt 1-2)*. Mel Bay Publications.